

BADIIY-PUBLITSISTIK JANRLARNING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI (ESSE JANRI MISOLIDA)

Saida Kurbonova

Filologiya fanlar nomzodi, dotsent

Yorqinoy Ibragimova UrDU magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada badiiy-publitsistik janrlarning rivojlanish xususiyatlari esse janri misolida tahlil etib oʻtilgan. Shuningdek, bu borada ayrim tadqiqotchilarning fikr-mulohazalari bayon etilgan.

Kalit soʻzlar: publitsistika, ilmiy publitsistika, adabiy-badiiy publitsistika, maktub, maqola, esse.

Har qanday davr yoki millat madaniy hayotida, ayniqsa, oʻtish davrlarida publitsistikaga boʻlgan ehtiyoj keskin oshadi. Shu munosabat bilan publitsistika barcha maʼnaviyat yoʻnalishlarida, jumladan, adabiyot sohasida barcha adabiy janrlar tarkibiga kirib boradi. Shu bilan birga, oʻzining ichki spetsifik xususiyatlarini mukammallashtirish orqali ijtimoiy hayotdagi yetakchi targʻibot usuliga aylanadi.

Mazmun, hujjatlilik, biror maqsadga yoʻnaltirilgan muallif koʻrsatmasi publitsistik asarlarning yoʻnalishi va tabiatini, bir soʻz bilan aytganda, ularning janrini belgilashga asos boʻladi. Janrning toʻgʻri tanlanishi esa publitsistning maʼlumotlar ustida samarali ishlashiga, faktlarni toʻgʻri tanlashi va talqin qilishiga yordam beradi.

Ilmiy manbalarda publitsistik janrlar voqeiy-informatsion, analitik va badiiy-publitsistik kabi turlarga ajratib oʻrganiladi.

Rus adabiyotshunosi M.S. Cherepaxov publitsistikada janrlar masalasi koʻpchilik tadqiqotchilarning diqqat markazida ekanligini, bu borada yagona, qatʼiy mezon yoʻqligini qayd etadi. Shu sababli olim publitsistik janrlarning muhim xususiyatlarini qatʼiy mezon sifatida ishlab chiqish zarurligini taʼkidlaydi. Haqiqatan ham, ocherk, maktub, pamflet, esse, suhbat kabi janrlar mohiyatan baʼzida sof publitsistik, baʼzida badiiy-publitsistik, baʼzan esa adabiy-tanqidiy xarakterga ega boʻlishi mumkin.

Shu nuqtai nazardan badiiy-publitsistik janrlar olimlar tomonidan turlicha tasnif qilinadi. R. Muhammadiev “Publitsistika janrlari” kitobida oʻzbek gazeta va jurnallari asosida publitsistik janrlarga qisqacha taʼrif berib, ularning bir-biridan farqlarini sharhlaydi.

Badiiy-publitsistik janrlar boʻyicha ilmiy tadqiqot olib borgan adabiyotshunos Ochil Togʻayev esa janr xususiyatlariga koʻra publitsistikani voqeiy-informatsion

(xabar, reportaj, hisobot, korrespondensiya), analitik (maqola), badiiy-publitsistik (ocherk, feleton, pamflet) turlarga ajratadi.

Biz yuqoridagi olimlarning fikrlariga qo‘shilgan holda, badiiy-publitsistik janrlar qatoriga ocherk, feleton, pamfletdan tashqari esseni ham ilova etmoqchimiz. Chunki esseda ilmiy, badiiy, publitsistik mushohada omuxtalikda zohir bo‘lib, badiiy publitsistika janrlari singari unda sinkretizm hodisasi kuchli namoyon bo‘ladi.

Yozuvchi publitsistikasi maktub (ochiq xat), maqola, esse (badia), adabiy suhbat kabi rang-barang janrlarda o‘z ifodasini topadi. Bu janrlar guruhi voqelikni zamon va makon jihatidan keng qamrab olishi, atrofimizni o‘rab turgan hayot muammolariga yanada chuqurroq kirib borishi, o‘quvchiga hissiy ta‘sir ko‘rsatishi, badiiy usullari, obrazlilik jihatidan sof publitsistik janrlardan ajralib turadi.

Yozuvchilarning adabiyot va san‘atning rivojlanishi, maqsadi va rejalari haqidagi fikrlari doimo badiiy ijod orqali ifoda etiladi. Badiiy publitsistikada esa yozuvchining o‘ziga xos individual uslubi, esseistik qarashlari aks etadi. Yozuvchining bevosita o‘z fikri ifodasi, uning dunyoqarashi, davr muammolariga munosabati esse janri orqali ham ifodalanishi mumkin.

Esse (fransuzcha “essey” – tajriba, o‘lchov) – muallifning qat’iy individual pozitsiyasini ko‘rsatuvchi, voqelik to‘g‘risidagi tushunchalarni bayon etish erkinligi yuqori bo‘lgan badiiy-publitsistik janr. Adabiy-ensiklopedik lug‘atda esse janriga “Esse – kichik hajmli va erkin kompozitsiyali, ma‘lum bir voqea yoki masala bo‘yicha individual taassurot va fikrlarni ifodalovchi, mavzuning aniq yoki to‘liq talqini deb da‘vo qilinmaydigan nasriy asar” deya ta‘rif beriladi.

Esse janri va uning tabiati to‘g‘risida adabiyotshunos V. Xalizev shunday fikrlar bildiradi: “Esse voqelik va u to‘g‘risidagi tushunchalarni, alohida faktlarni erkin va xolis ifodalovchi shakldir. Esse sinkretik (qorishiq) tabiatga ega bo‘lib, unda badiiylilik publitsistik va falsafiy mushohada bilan birikib keladi”.

Haqiqatan ham, esse boshqa epik janrlardan farqli ravishda, unda inson va jamiyat, adabiyot, hayot, tabiat va hokazolar haqida erkin fikr, mulohaza, bir-biriga o‘xshamagan paradokslar ilgari suriladi. Esse kompozitsiyasi nihoyatda erkin bo‘lganligi uchun boshqa nasriy janrlarga qo‘yilgan adabiy talablar unga begona. Qolaversa, esseda essenavisning intellektual salohiyati, uning olam va odam haqidagi sub‘ektiv qarashlari, avtor “men”i bosh qahramon sifatida namoyon bo‘ladi. Aynan shu jihatlar yozuvchi shaxsiga dilidagi kechinmalarini qog‘ozga to‘kib solishiga keng yo‘l ochib beradi.

Ilmiy-nazariy manbalarda esse adabiy-tanqidiy, falsafiy-estetik, tarixiy-biografik, xotiraviy, ijtimoiy-siyosiy, badiiy-publitsistik, fantastik kabi turlarga bo‘lib o‘rganilgan.

Maqolamizda esse janrining imkoniyatlari va o‘ziga xos xususiyatlarini kengroq ochib berish uchun R.Hasanning ijtimoiy tarmoqlarda yoritilgan “Jangchi shuhratining yuki” deb nomlangan essesini tahlil qilamiz.

O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a‘zosi, yozuvchi va jurnalist Ro‘zimboy Hasanning ushbu essesi otasi Bobohon Hasan o‘g‘li haqida. To‘g‘rirog‘i, esseda Vatan urushida Berlingacha borgan sobiq jangchi taqdirlangan ordenni uning vafotidan so‘ng qabul qilib olgan farzandning ichki tuyg‘ulari, shaxsiy kechinmalari hikoya qilinadi.

E’tiborlisi, bu esseda biz jang maydoni tafsilotlarini ko‘rmaymiz. Muallif o‘zi qalamga olgan mavzuni ochish uchun muxtasar tarzda otasi yashagan o‘sha davr hayoti, odamlarning tirikchilik mezonlari, qiyin davrlar qiyofasini o‘quvchi ko‘z o‘ngida gavdalantiradi. Esseda aytilishicha, Xiva xonligida butun umr navkarlik qilgan inson – Hasan navkarning o‘g‘li taqdiriga yurtda ro‘y bergan yangilanishlar davrida yashash yozilgan. Onasi yosh vaqtda vafot etib, o‘gay ona qo‘lida tarbiyalangan yosh yigit otasi kabi navkarlik kasbini tanlamaydi, balki yangi tashkil qilingan kolxozga ishga kiradi. O‘sha vaqtda ilk traktorlar qishloq xo‘jaligida foydalanish uchun keltirilgan bo‘lib, o‘n olti yashar o‘smir zamon mo‘jizalariga qiziqib qoladi va olti oylik traktorchilar tayyorlash kursiga o‘qishga kiradi.

Keyin esa butun jahonni larzaga solgan urush boshlanadi...

Muallif o‘zining subyektiv kechinmalarini bir-bir bayon etar ekan, shu erda esse janriga xos xususiyat – maxsus aktualizatsiya, ya’ni o‘tmish voqealarini o‘zi yashayotgan davr bilan bog‘lab aks ettirish yuzaga chiqadi. “Kinolarda ko‘rganmiz – jangda jasorat ko‘rsatib, halok bo‘lgan askarga qahramonligi uchun ordenni odatda yaqinlaridan biriga topshiradilar. Bu juda hayajonli lahza – qachonki boshidan o‘tkazganlar biladilar. Qarangki, tinchlik zamonida – urush tamom bo‘lganidan yarim asr vaqt o‘tib, kamina taqdiriga otamga qahramonligi uchun berilgan ordenni olish nasib qildi...”

Muallif esseda ushbu orden topshirilish marosimiga qanday borgani va urush faxriylari bilan to‘lgan katta zaldagi eng orqa o‘rindiqlarda indamaygina o‘tirgan holatlarini ta’sirchan tasvirlagan. Davlat mukofotini topshirish uchun mas’ul bo‘lgan rahbar marosimni ocharkan, avvalo urush haqida, urush ishtirokchilari to‘g‘risida muxtasar nutq so‘zlaydi va keyin oldida turgan orden guvohnomasini olib, shunday deydi: “Bu inson butun umri dalada o‘tgan oddiy traktorchi edi. Ikkinchi jahon urushida uning taqdiriga Berlingacha borish nasib qilgan. U inson barchamiz kabi kuni kecha oramizda edilar. Bevaqt ajal bu insonni yaqinda oramizdan olib ketdi. Davlatimiz rahbari Farmoni bilan berilgan ushbu ordenni u kishining farzandiga topshiramiz!”

Muallif ushbu soʻzlar aytilayotgan vaqtdagi oʻzining ruhiy holatini shunday taʼsirchan chizadiki, essenini oʻqiyotgan har bir oʻquvchi buni qalban his qiladi va bu oniy lahzalarni muallif bilan birga kechirganday boʻladi.

Ushbu essenini mazmuniga koʻra avtobiografik esselar qatoriga kiritishimiz mumkin. Chunki bu esseda muallif otasining hayot faoliyati esseistik matnning syujet asosiga aylangan. Esse muallifi turli hodisalarga nazar tashlab, xotira, taassurotlar orqali oʻzining qimmatli pozitsiyasini koʻrsatib bergan. Esse kompozitsiyasiga eʼtibor beradigan boʻlsak, u oʻnlab kichik lavhalardan tashkil topgan. Bu kichik lavhalarda sobiq jangchi hayoti, uning maʼnaviy qiyofasi ixcham tarzda bayon qilinadi. Esse muallifi shaxsiy kechinmalarini kitobxonga oson etkazish maqsadida koʻplab hayotiy faktlarni keltiradi. Asar syujetidagi parallel syujetlilik, retrospeksiya usulidan foydalanish, voqealar bayonidagi turlicha assotsiatsiyalar muallifning katta hayotiy tajriba va yuksak intellektual darajaga ega ekanidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ворошилов В.В. Журналистика. – Учебник. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1999. – С. 65.
2. Черепанов М.С. Проблемы теории публицистики. – Москва: Мысль, 1973. – С. 212.
3. Muhammadiyev R. Publitsistika janrlari. – Toshkent: Oʻzbekiston, 1965. – 124 b.
4. Togʻayev O. Adiblar va janrlar. – Toshkent: Gʻ. Gʻulom nomidagi Adabiyot va sanʼat nashriyoti, 1976.
5. Kurbanova S. Yozuvchi publitsistikasining taraqqiyot tamoyillari. – Toshkent: Muharrir, 2012. – B.
6. Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева. – М.: Сов. энциклопедия, 1987. – С. 516.
7. Hasan R. Jangchi shuhratining yuki. Esse. Toshkent 2018y

